

Коронавирусы у животных и человека

Охватившая мир пандемия привлекла пристальное внимание ветеринарного сообщества к вирусам семейства Coronaviridae в целом и к CoVID-19 в частности. Потенциальные и реальные угрозы этих быстро мутирующих вирусов и способы противостояния коронаинфекции – такова тема майского круглого стола. Об актуальности заявленной темы свидетельствуют и число наших экспертов, и дискуссионный характер обсуждения предлагаемых вопросов.

Джавадов Эдуард Джавадович, доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры эпизоотологии им. В. П. Урбана, руководитель Научно-исследовательского консультационно-диагностического центра по птицеводству ФГБОУ ВО «СПбГАВМ», Санкт-Петербург

Петрова Ольга Григорьевна, доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат премии им. И. И. Ползунова, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» (Уральский ГАУ), Екатеринбург

1. Какие проблемы вызывают коронавирусы у животных?

Эдуард Джавадов. Вызывающие различные патологии коронавирусные инфекции широко распространены и у сельскохозяйственных, и у домашних, и у диких животных. Причем у одних животных коронавирусная инфекция вызывает респираторные заболевания, а у других – кишечные; также есть инфекции, поражающие иммунную систему. Например, у свиней коронавирусы инициируют трансмиссивный гастроэнтерит, у собак и крупного рогатого скота – тоже желудочно-кишечные болезни, у кур – поражения респираторного тракта, мочевыделительной и репродуктивной системы, у кошек – энтерит и перитонит с поражением иммунной системы.

Лариса Ивашкина. Коронавирусы – это семейство нескольких десятков РНК-вирусов, поражающих и человека, и животных. Для птицеводства актуальны заболевания, вызываемые РНК-вирусами, – грипп, болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит кур. Эти заболевания снижают продуктивность, сохранность и выводимость в условиях интенсивного птицеводства.

Ольга Петрова. Коронавирусы весьма разнообразны. Одни поражают кошек, другие – собак, третьи – сельскохозяйственных животных. Кошки не могут заразиться собачьими коронавирусами, коровы – кошачьими и наоборот.

Мелкие домашние животные инфицируются коронавирусами двух видов. Один вид вирусов поражает собак, другой – кошек.

Ивашкина Лариса Николаевна, ветеринарный консультант ООО «ППР "Свердловский"», Екатеринбург

Печура Елена Владимировна, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Коронавирусная инфекция собак (CCV) передается от одной особи к другой; инфекционный перитонит кошек (FIP) является осложнением коронавирусной инфекции. Эти виды коронавирусов опасны только для животных, особенно с уязвимой иммунной системой (в частности, молодые особи). Клинические проявления вызванной коронавирусами инфекции выражаются, как правило, в диарейном синдроме (кишечных расстройствах). Но, к счастью, против коронавирусной инфекции сельскохозяйственных животных и собак давно уже разработаны вакцины и сыворотки.

Кошки инфицируются двумя видами коронавирусов – FIPV (приводит к инфекционному перитониту, поражая белые кровяные клетки) и FECV (приводит к энтериту и гастроэнтериту, поражая слизистую оболочку кишечника). Вакцин против коронавирусной инфекции у кошек пока не существует в силу особенности строения вируса и скорости его мутации.

И если сельскохозяйственным животным и собакам вовремя ставить прививки, а для предупреждения коронавирусной инфекции у кошек проводить профилактические мероприятия (в основном – санитарные), то можно избежать рисков заболевания. К слову, в случаях массового заражения сельскохозяйственных животных применяются ограничительные меры. Делается это для того, чтобы разорвать эпизоотическую цепь инфицирования животных, т. е. отдалить их друг от друга.

Елена Печура. Коронавирусы – гетерогенная группа возбудителей, которые вызывают заболевания у человека, животных и птиц. Чаще всего коронавирусная инфекция – это остропротекающая болезнь молодняка, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта и респираторных органов. Основные пути передачи – воздушно-капельный и контактный. Создание сельскохозяйственных

мегакомплексов с большой концентрацией поголовья провоцирует распространение инфекции, в постнатальный период летальность может достигать 100 %.

Наиболее распространенные представители коронавирусов – это вирус инфекционного бронхита кур (ИБК), ответственный за

развитие трех синдромов – респираторного, нефрозонефритного и синдрома поражения репродуктивных органов; вирус синюшной болезни индюков (СБИ), проявляющийся катарально-слизистым энтеритом; вирус инфекционного гастроэнтерита свиней (ИГС), вызывающий рвоту, диарею и высо-

Плешакова Валентина Ивановна, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней ФГБОУ ВО «Омский ГАУ», Омск

Рахманина Надежда Алексеевна, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач-вирусолог ветеринарной клиники «Кибела» (Москва), заведующий инфекционным отделением ветеринарного центра «Эпиона» (Москва), член правления Российского научно-практического общества ветеринарной иммунологии и иммунопатологии (РОВИ), Москва

Порываева Антонина Павловна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Шилова Евгения Николаевна, доктор ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

правило, обуславливает субклиническую респираторную инфекцию, но у поросят, особенно первого месяца жизни, развивается пневмония. Еще один возбудитель – вирус эпидемической диареи поросят (ЭПД) – также обуславливает массовые вспышки диареи, но наибольшую опасность он представляет для животных, находящихся в группах откорма. Вопрос, почему клинические проявления у свиней на откорме имеют наиболее острый и тяжелый характер, до сих пор обсуждается. Заболевания, обусловленные вирусом энцефаломиелита свиней (ЭС), на начальных стадиях сопровождаются респираторной симптоматикой (кашлем, серозными истечениями из носа), затем – поражениями центральной нервной системы.

У крупного рогатого скота (энтеровирусный бычий коронавирус, бычий респираторный коронавирус), у кроликов (RbCV), у кур (IBV), у индюков (TCV) коронавирусные инфекции вызывают диарею, энтериты и респираторные заболевания. Как и у свиней, возрастной фактор оказывает у этих животных существенное влияние на продолжительность, остроту и тяжесть заболевания. Молодняк животных наиболее восприимчив к инфицированию коронавирусами, летальность в зависимости от вида может составлять до 100 %.

Надежда Рахманина. *Coronaviridae* – большое семейство РНК-содержащих вирусов, включающее несколько родов, которые представляют разные антигенные группы.

Так, основные проблемы у сельских и домашних животных вызываются родом Альфакоронавирус (вирус инфекционного гастроэнтерита свиней – TGEV, респираторный вирус свиней – PRCV, коронавирус собак – CCoV, коронавирус кошек – FCoV), а также с родом Бетакоронавирус (коронавирус КРС – BCoV, коронавирус лошадей – ECoV, вирус энцефаломиелита свиней – PHEV и ТОРС-ассоцииро-

кую смертность; респираторный коронавирус свиней и бычий респираторный коронавирус (БРКВ), инициирующий пневмонии; коронавирус диареи новорожденных телят (ДНТ), чаще протекающий сходно с ротавирусной инфекцией.

Не остались без коронавирусов и мелкие домашние животные: коронавирус инфекционного перитонита кошек (ИПК) и коронавирус собак (КВС) поражают эпителий кишечника и вызывают у молодых животных высококонтагиозные энтериты.

Валентина Плешакова. В популяции домашних свиней циркулируют несколько вирусов, относящихся к данному семейству. Наиболее распространенными и причиняющими значительный экономический ущерб являются вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГС) и вирус энзоотической диареи свиней (ЭДС). Кроме того, у животных данного вида обнаруживают делеционный мутант коронавируса ТГС, имеющий тропизм в отношении дыхательной системы, а именно респираторный коронавирус свиней (РКВС).

Установлено, что коронавирусы ТГС и ЭДС не имеют антигенного родства. За последнее время был обнаружен ряд эмерджентных коронавирусов свиней. В частности, это кишечный коронавирус свиней (SeCoV); он является новым ре-

комбинантом, обладающим геномом вируса ТГС (за исключением последовательности гена S-белка). В 2012 году был обнаружен дельта-коронавирус свиней (РДСоV).

Важным обстоятельством является то, что возникают новые химерные коронавирусы. Так, имеется сообщение о появлении в 2016 году в Италии нового коронавируса вследствие рекомбинации между полевыми штаммами вирусов ТГС и ЭДС, этот коронавирус поражает пищеварительную систему свиней. Размножение коронавирусов в эпителии слизистой оболочки пищеварительной и дыхательной систем сопровождается нарушением как структур, так и функций представленных в них органов.

Антонина Порываева. Представители семейства *Coronaviridae* вызывают у животных желудочно-кишечные и респираторные заболевания. К настоящему времени наиболее изучены коронавирусы, поражающие сельскохозяйственных и домашних животных. В организм животных коронавирусы проникают через органы дыхания или желудочно-кишечный тракт.

Вирус инфекционного гастроэнтерита свиней вызывает массовые вспышки диареи у нежвачных парнокопытных всех возрастов. У поросят в ряде случаев при ИГС регистрируется энцефаломиелит с гиперестезией. Респираторный вариант вируса ИГС (РКВС), как

ванные вирусы у различных видов животных).

Болезни птиц представлены возбудителями, входящими в род Гаммакоронавирус (инфекционный бронхит кур – IBV и коронавирус индюков – TCoV).

Основными формами заболеваний животных, этиологически связанными с коронавирусами, являются респираторный синдром и гастроэнтерит, хотя в некоторых случаях встречаются и тяжелые системные поражения (например, при инфекционном перитоните кошек).

У человека на сегодня описаны 7 коронавирусных инфекционных болезней, они являются причиной трети простудных инфекций и могут вызывать опасные для жизни заболевания (в частности, CoVID-19).

Евгения Шилова. У многих домашних животных выявляются заболевания, ассоциированные с коронавирусами.

У крупного рогатого скота и свиней коронавирусные инфекции обычно вызывают поражение эпителиальных клеток респираторного и желудочно-кишечного тракта.

Собаки инфицируются коронавирусами двух генотипов – SCoV-I и SCoV-II. Оба инициируют легкие клинические признаки у щенков, хотя сообщается, что гипервирулентные штаммы вызывают тяжелый фатальный энтерит. Но возможно и более опасное течение инфекции – пантропный вариант был причиной системного заболевания в естественных и экспериментальных условиях.

У кошек регистрируются два заболевания коронавирусной природы, при этом их возбудитель – FeCoV имеет 2 штамма: обычный, вызывающий коронавирусный энтерит, поддающийся терапии и излечимый, и его мутировавший вариант – возбудитель редкого смертельного заболевания, инфекционного перитонита кошек (FIP), который развивается, в среднем, у 10 % носителей FeCoV.

У человека на сегодня описаны 7 коронавирусных инфекционных болезней, они являются причиной трети простудных инфекций и могут вызывать опасные для жизни заболевания (в частности, CoVID-19).

У хорьков коронавирусы вызывают эпизоотический катаральный энтерит, а также системную инфекцию, подобную инфекционному перитониту кошек.

У птиц тоже есть ряд инфекций, связанных с коронавирусами, – инфекционный бронхит кур, коронавирусный энтерит индеек.

2. Есть ли что-то общее между коронавирусами животных и CoVID-19?

Эдуард Джавадов. Общее то, что все коронавирусы – это РНК-содержащие вирусы, поражающие респираторный тракт, желудочно-кишечный тракт, почки и, как я считаю, вызывающие проблемы с иммунитетом.

Лариса Ивашкина. В книге «Болезни птиц» под редакцией П. М. Свинцова и К. И. Скрябина (Москва : Сельхозгиз, 1951. Т. 1) приводится описание клинических симптомов инфекционного бронхита, возбудителем которого является коронавирус: «У больных наблюдается отсутствие аппетита, слабость, подавленность, сонливость. Наиболее характерный признак болезни – одышка. Наблюдается судорожный кашель. Смертность цыплят различна. В США она колеблется от 25 до 90 %. Наиболее характерные изменения обнаруживаются в дыхательном тракте. Легкие, одна или обе доли, гиперемированы, отечны, воспалены. В случаях затянувшейся болезни в легочной ткани иногда обнаруживают мелкие творожистые воспалительные очаги». Впервые инфекционный бронхит описан в 1931 году в Северной Америке под названием «несомненно но-

вая болезнь дыхательных органов цыплят».

Абсолютная схожесть клинических признаков ИБК у птиц и CoVID-19 у людей указывает на природный очаг возникновения этих высококонтагиозных заболеваний и на передачу коронавируса от животных человеку.

Ольга Петрова. Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных на сегодня отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека CoVID-19 от животных-компаньонов (собак, кошек). Распространение ковид-инфекции, по мнению ВОЗ и МЭБ, происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.

Однако в настоящее время инфекция CoVID-19 широко распространилась в человеческой популяции, и существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Заражение животных вирусом CoVID-19 может иметь последствия для их здоровья и благополучия, а также негативно отразиться на дикой природе. На официальном сайте МЭБ опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены CoVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми.

Кроме того, сотрудники Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук (Харбин) исследовали восприимчивость к новому вирусу хорьков, свиней, собак, кошек, кур и уток

и установили, что коронавирус не поражает свиней и домашних птиц, но воздействует на хорьков, кошек, а также на собак. Китайские ученые пришли к выводу, что кошки наиболее восприимчивы к CoVID-19, у них могут проявляться клинические признаки болезни, а в ряде случаев – тяжело переносимые симптомы. В лабораторных условиях также выявлена внутривидовая передача вируса у кошек и хорьков. То есть одно животное могло заразить другое животное того же вида, которое находилось с ним в контакте.

Соответственно, высокоактуально проведение исследований, которые помогли бы установить взаимосвязи вирусов внутри вида SARS, что могло бы способствовать лучшему пониманию биологии и эволюции этих человеческих патогенов, а также родственных им вирусов животных.

Понимание общих принципов взаимодействия «вирус – хозяин» в постоянно меняющейся среде повысит нашу готовность к будущим вспышкам, ускорит диагностику и разработку антивирусных препаратов и вакцин для людей и

животных. В связи с этим Россельхознадзор с целью оценки степени распространения заболевания у домашних животных-компаньонов, а также недопущения укоренения CoVID-19 в их популяции инициировал разработку обозначенных методик и создание соответствующих тест-систем.

Елена Печура. Возбудители семейства *Coronaviridae* были выявлены в 1930 году у птиц, далее у других животных и у человека и не выступали первичными агентами инфекционного процесса, относились ко второму классу опасности. Однако с начала тысячелетия изменилась вирулентность представителей данного семейства. Появление тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) (SARS-CoV-1) в 2002 году, ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) (MERS-CoV) в 2012 году и CoVID-19 (SARS-CoV-2) в 2019 году свидетельствует о высоком классе опасности коронавирусов.

Одна из общих особенностей коронавирусов – способность к длительной персистенции в орга-

низме на фоне тканевого и гуморального иммунитета без потери основных биологических свойств, что способствует распространению возбудителя в популяции. Персистирование коронавирусов – один из способов их выживания в естественных резервуарах инфекции. Большинство коронавирусных инфекций – зоонозные. В природе резервуар возбудителя – рукокрылые. Количество штаммов, циркулирующих в популяции диких животных, определить сложно.

Еще одна общая особенность коронавирусов – предрасположенность к генетическим рекомбинациям.

Валентина Плешакова. Объединяет эти вирусы уже то, что они с учетом их биологических свойств отнесены в одно семейство – *Coronaviridae*. И по морфологической структуре вирионов, и по способу размножения коронавирусы животных и CoVID-19 сходны и обладают всеми биологическими характеристиками, присущими данному семейству. Кроме того, они способны достаточно быстро мутировать, и это очень усложняет разработку препаратов для специфической профилактики.

Антонина Порываева. Общим, если так можно сказать, для этих возбудителей является высокая частота генетических рекомбинаций между геномами различных, но родственных между собой коронавирусов.

Одна из общих особенностей коронавирусов – способность к длительной персистенции в организме на фоне тканевого и гуморального иммунитета без потери основных биологических свойств, что способствует распространению возбудителя в популяции.

Так, например, установлено, что кишечный коронавирус свиней (SeCoV) представляет собой новый рекомбинант вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней за исключением последовательности гена S-белка, которая гомологична таковой вируса эпидемической диареи поросят. Имеется ряд подтверждений, что коронавирус кошек (вирус инфекционного перитонита) является мутантом вируса энтерита кошек.

Доказано, что коронавирусы человека SARS-CoV и MERS-CoV имеют генетическую гомологию с коронавирусами летучих мышей и циветты. В марте 2020 года учеными ФГБНУ «НИИ гриппа им А. А. Смородинцева» Минздрава России из клинического материала от больного с CoVID-19 был секвенирован первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Генетические данные SARS-CoV-2 депонированы в международную базу EpiCoV GISAID, которая используется ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса. Исследования по определению филогенетического статуса SARS-CoV-2 продолжаются.

Надежда Рахманина. Природным резервуаром альфа- и бета-коронавирусов являются летучие мыши. Все коронавирусы сходны морфологически. Большинству представителей семейства *Coronaviridae* присущ тропизм к клеткам эпителия респираторного тракта и кишечника, имеющим на своей поверхности рецепторы, с которыми взаимодействует поверхностный S-белок вируса. Однако помимо основных клеток-мишеней некоторые коронавирусы имеют также тропизм к макрофагам и некоторым другим клеткам (эндотелию сосудов и т. д.). Заражение происходит воздушно-капельным (аэрогенным), контактным и фекально-оральным путем (алиментарным и контактно-бытовым). Как правило, коронавирусы

Ипо морфологической структуре вирионов, и по способу размножения коронавирусы животных и CoVID-19 сходны и обладают всеми биологическими характеристиками, присущими данному семейству. Кроме того, они способны достаточно быстро мутировать, и это очень усложняет разработку препаратов для специфической профилактики.

вызывают остро протекающие заболевания с относительно коротким инкубационным периодом. Многие коронавирусы инициируют персистентную инфекцию *in vivo*. Наиболее тяжело коронавирусные инфекции протекают у молодых животных (в отличие от CoVID-19, который практически не опасен для детей) и особей с ослабленным иммунитетом.

Евгения Шилова. На мой взгляд, эти вирусы объединяет склонность к мутациям, утяжеляющим клинические проявления инфекции. С этим свойством коронавирусов может быть связана также сложность их диагностики. Коронавирусы (CoVs) – вирусы, беспрецедентно склонные к генетической эволюции благодаря накоплению точечных мутаций в генах, кодирующих структурные и неструктурные белки, и к гомологичной рекомбинации членов одной и той же антигенной группы. Известно несколько таких мутантов, один из которых – возбудитель инфекционного перитонита кошек. Данный вирус не отличается от не-мутанта по антигенным свойствам, даже ПЦР-диагностика мутировавший вирус не дифференцирует. У свиней помимо двух известных коронавирусов – виру-

са эпидемической диареи (PEDV) и вируса трансмиссивного гастроэнтерита – есть еще свиной респираторный коронавирус (PRCV), мутант TGEV, который появился в 1980-х годах. PRCV дает перекрестную антигенную реакцию с возбудителем трансмиссивного гастроэнтерита свиней (согласно официальной информации PRCV в РФ не регистрируется).

3. Какие методы лечения и профилактики используются для борьбы с коронавирусными инфекциями животных?

Эдуард Джавадов. Лечение инфицированных коронавирусами сельскохозяйственных животных не проводится. Средства специфической антивирусной терапии до сих пор отсутствуют.

Домашним животным назначается симптоматическое лечение.

Для предупреждения коронавирусных инфекций как у домашних, так и у сельскохозяйственных животных применяется вакцинопрофилактика. Используются либо живые, либо инактивированные вакцины, однако животным некоторых видов (курам, например) необходимо вводить вакцины и живые, и инактивированные. При этом мы понимаем, что наличие

Для предупреждения коронавирусных инфекций как у домашних, так и у сельскохозяйственных животных применяется вакцинопрофилактика.

Своевременная диагностика и предупреждение заноса вируса в благополучные хозяйства – основа противозoonотических мероприятий при коронавирусной инфекции КРС.

антител не всегда коррелирует с наличием иммунитета.

Кроме того, в настоящее время в мире большой проблемой является коронавирусный инфекционный перитонит кошек. Наука так и не разработала эффективной вакцины для специфической профилактики этой инфекции. Наши коллеги из США, например, недавно сообщили, что ими создана вакцина, эффективно профилактирующая данную инфекцию, однако применение этого биопрепарата в РФ показало его низкую эффективность.

Лариса Ивашкина. К сожалению, лечение при заболеваниях, вызванных РНК-вирусами, так и не разработано. На птицеводческих предприятиях профилактика ИБК основана на иммунизации птиц в инкубаториях начиная с суточного возраста. Наряду с использованием классического штамма Массачусетс широкое применение находят вакцины с вариантными штаммами (IB Primer, 4-91, Галли-вак IB 88, галимун 793В, QX и т. д.), обеспечивающие широкую перекрестную защиту. В хозяйствах в период выращивания птиц проводится их 4-кратная вакцинация, в продуктивный период – ревакцинации при снижении титров антител в ИФА.

Ольга Петрова. Коронавирусная инфекция крупного рогатого скота (*Contagio coronavirus bovis*) – остропротекающая болезнь, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта и, нередко, респираторных органов у молодняка. Своевременная диагностика и предупреждение заноса вируса в благополучные хозяйства – основа противозoonотических мероприятий при коронавирусной

инфекции КРС. Больных животных лечат симптоматически. Для специфической профилактики коронавирусной инфекции и других диарейных и кашлевых инфекционных болезней телят в РФ применяют ассоциированные вакцины, иммуноглобулины.

Что касается свиней, то вирусные трансмиссивные гастроэнтериты (*Transmissible Gastroenteritis – TGE*) вызываются коронавирусом ВТГЭ. Наибольшие потери хозяйства несут при возникновении инфекции в благополучном стаде в период опоросов. Заболевших свиней лечат симптоматически и вакцинируют.

У птиц РНК-содержащий вирус *Coronavirus avia* из рода *Coronavirus*, семейства *Coronaviridae* вызывает инфекционный бронхит. Это высококонтагиозная болезнь, проявляющаяся поражением органов дыхания у цыплят и репродуктивных органов у взрослых кур со снижением яйценоскости. В хозяйствах, где ИБК возникает впервые, отмечается значительный отход молодняка 30-дневного возраста. Летальность составляет до 31 %. В полуторамесячном возрасте погибает до 5 % цыплят. Переболевшие птицы плохо откармливаются. В качестве защиты от ИБК в основном применяется вакцинопрофилактика.

При возникновении коронавирусной инфекции у собак используют вакцинопрофилактику, иммуноглобулины, симптоматическое лечение.

Коронавирус у кошек – это остропротекающее заболевание, спровоцированное вирусом, который может мутировать в организме животного. В этом и заключается опасность – мутирующий вирус превращается из слабопатогенного

в очень заразный штамм, который может убить кошку. На сегодняшний день известны два штамма этого вируса:

– FIPV (приводит к инфекционному перитониту, поражая белые кровяные клетки);

– FECV (приводит к энтериту и гастроэнтериту, поражая слизистую оболочку кишечника).

Единой схемы лечения при коронавирусных инфекциях не существует, назначают лишь симптоматическое лечение. Что касается вакцинопрофилактики, то пока этот вопрос остается открытым.

Елена Печура. Профилактические мероприятия при коронавирусных инфекциях у животных включают осуществление комплекса зооигиенических мероприятий, в том числе дезинфекцию, соблюдение санитарных режимов и, конечно же, планомерную вакцинацию.

Специфических лекарственных средств для промышленного применения в сельскохозяйственной отрасли пока не разработано, но эффективна активная иммунизация животных, содержащихся в ограниченном пространстве. Спектр биологических препаратов для такой иммунизации достаточно широк. Фармацевтическая промышленность предлагает инактивированные или аттенуированные антигенные компоненты. Поствакцинальный иммунитет после применения аттенуированных вакцин сохраняется более продолжительное время, но остается вероятность изменения антигенных характеристик вследствие мобильности возбудителя и возможных рекомбинаций с полевыми штаммами.

Валентина Плешакова. Снизить экономические потери от трансмиссивного гастроэнтерита свиней и энзоотической диареи возможно посредством замены инфицированного репродуктивного поголовья здоровыми животными через 4–6 месяцев после начала

вспышки болезни, а также жесткого соблюдения ветеринарно-санитарных правил.

Основной стратегией специфической профилактики ТГС и ЭДС является активная иммунизация супоросных свиноматок. В настоящее время в РФ разработана инактивированная вакцина против ТГС, которая обеспечивает защиту поросят на 90–95 %. Также существует довольно эффективная вакцина из аттенуированного штамма вируса ЭДС.

Лечение больных животных, к сожалению, не разработано. Имеются сообщения об эффективности тилана. Применяют симптоматическую терапию, как правило, направленную на поддержание водно-солевого баланса организма.

Антонина Порываева. В настоящее время нет достоверных данных об эффективных противовирусных ветеринарных препаратах для лечения коронавирусных инфекций у животных.

Основным методом профилактики коронавирусных инфекций являются вакцины, содержащие инактивированные или аттенуированные штаммы коронавирусов. Традиционно считается, что вакцины на основе инактивированных компонентов обеспечивают непродолжительную иммунную защиту, а вакцины на основе аттенуированных штаммов более иммуногенны и способствуют формированию высокой напряженности поствакцинального иммунитета. В то же время сообщается об изменении антигенных характеристик коронавируса у свиней и кур в результате рекомбинации между геномами вакцинного и полевого штамма.

Таким образом, предупреждение возникновения коронавирусных инфекций обеспечивает не только вакцинация, требуется реализация всего комплекса профилактических мероприятий: санитарно-ветеринарных, зоогигиенических, зоотехнических.

Надежда Рахманина. Для профилактики некоторых коронавирусных инфекций у животных (птиц, свиней, собак) разработаны различные вакцины, эффективность которых не абсолютна. Как правило, используются вакцины из аттенуированных штаммов, субъединичные вакцины, различные варианты генно-инженерных вакцин.

У вакцинированных парентерально животных развивается гуморальный иммунный ответ, однако не всегда напряженность иммунитета зависит от уровня вирус-нейтрализующих антител (ВНА). Например, установлено, что иммунитет, предупреждающий развитие клинических признаков коронавирусной болезни, связан с резистентностью к этому вирусу эпителиальных клеток. Так, цыплята, вакцинированные аэрозольно живым вирусом, невосприимчивы, даже если в сыворотке их крови специфические антикоронавирусные антитела отсутствуют. По этой причине очень многие вакцины – ороназального введения. По всей видимости, защита обеспечивается в первую очередь местным гуморальным иммунитетом, за счет высокого уровня секреторных Ig A на поверхности слизистых оболочек, а также клеточно-опосредованным иммунитетом – антиген-сенситизированными иммуноцитами и Т-клетками памяти. Средняя продолжительность резистентности после перенесенных коронавирусных инфекций или после вакцинации составляет от 6 до 24 месяцев. Сложность специфической профилактики обусловлена большой естественной антигенной и иммунологической вариабельностью полевых штаммов коронавируса.

Что касается лечения, этиотропной противовирусной терапии коронавирусных инфекций у животных на данный момент не разработано. Однако в экспериментальном режиме *in vitro* высокую эффективность показывает один из нуклеозидных аналогов при лечении инфекционного перитонита у кошек.

Евгения Шилова. Для профилактики коронавирусных инфекций у животных и птиц широко используются инактивированные вакцины. Компонент против коронавирусной инфекции входит в большинство российских вакцин, предназначенных против ОРВИ у крупного рогатого скота, для свиней разработана профилактика трансмиссивного гастроэнтерита, вызываемого коронавирусом. Для кошек существуют вакцины, профилактирующие инфекционный перитонит, однако их эффективность остается спорной. Для собак также есть поливакцины, включающие компонент против коронавирусного энтерита.

Противовирусные средства для животных с доказанной эффективностью против коронавирусов не разработаны. Есть потенциал в терапии сыворотками реконвалесцентов, в производственных условиях используются готовые гипериммунные сыворотки против многих респираторных и кишечных вирусов, однако их лечебная эффективность может быть связана с применением на раннем этапе инфекции, до проникновения вируса в клетки.

4. Каковы перспективы заражения животных CoVID-19 и какие риски существуют здесь для человека?

Эдуард Джавадов. Пока случаев заражения диких, домашних или сельскохозяйственных животных вирусом SARS COV-2 – возбудителем CoVID-19 не отмечалось. Сложно предсказать, осуществится ли переход данного вируса от человека к животному, но исключать это тоже не стоит. Возможно, когда-то CoVID-19 мутирует (что происходило с многими другими возбудителями) и начнет поражать животных других видов. При этом я допускаю, что животные могут быть механическими переносчиками возбудителя. Поэтому после прогулки с питомцем при входе в квартиру следует вымыть и обра-

Теоретически риск передачи возбудителя от животного к человеку и от человека к животному существует.

ботать не только свои руки, но и лапы животного.

Лариса Ивашкина. Проблема передачи инфекции от человека к животным и наоборот находится на стадии исследования учеными-вирусологами.

Ольга Петрова. На вопросе о возможности заражения CoVID-19 животных и о возможности заражения от животных человека ВОЗ в самом начале развития пандемии поставила точку. По мнению всемирного консорциума врачей, это исключено. Впрочем, уже через пару месяцев, после того как появилась информация о том, что 15 % кошек в Ухане инфицированы COVID-19, и после того, как выяснилось, что тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом, ВОЗ вынуждена была поставить в этом вопросе многоточие. По сообщению ВОЗ, они будут продолжать проводить тщательный мониторинг результатов новых исследований, посвященных как данному, так и другим аспектам CoVID-19, и будут публиковать обновленные результаты по мере их появления. Если верить тем публикациям, что появлялись в околонаучных изданиях, то CoVID-19 был обнаружен на их [животных] шерсти, в их ротовой полости, носу. Но сами животные не болели. Подтвержденных данных о клинических проявлениях заболевания на сегодняшний момент нет. Понимаете, это все равно что вирус сохранялся бы на какой-то поверхности, скажем, на вашей одежде, мебели или коже. То же самое можно сказать и о шерсти кошек. К слову, это еще раз говорит о том, что когда вы выгуливаете своего питомца, то при возвращении с прогулки нужно тщательно помыть его лапы.

Словом, сохранять все меры безопасности, о которых все мы постоянно в эти дни говорим.

Елена Печура. Взаимообмен человека и животных вирусами был, есть и будет. Новый возбудитель, как предполагается, уже преодолел два видовых барьера.

Представители семейства *Coronaviridae* способны к множественным мутациям. Пример – коронавирусные инфекции у свиней и птиц. Не исключено формирование новых штаммов у клинически больных животных в эпиднеблагополучных по коронавирусным инфекциям стадах вследствие попадания в них возбудителя CoVID-19 и его репликации с другими представителями коронавирусов.

Валентина Плешакова. В настоящее время появились многочисленные разноречивые сообщения о возможности заражения вирусом SARS-CoV животных – компаньонов человека, в частности кошек, собак и содержащихся в домашних условиях хорьков. Согласно заслуживающей определенного доверия информации, полученной, например, в Харбинском ветеринарном научно-исследовательском институте, вирус, вызывающий CoVID-19, в современной генетической форме не размножается в организме свиней и птиц. В то же время в силу присутствия коронавируса широкой генетической лабильности предсказать дальнейшее поведение данного вируса довольно трудно. До настоящего времени коронавирусы, циркулирующие в популяции свиней (ТГС и ЭДС, РКВС), у человека не обнаруживались. В превентивном плане следует, возможно, ограничить в свиноводческих хозяйствах контакт с животными людьми, име-

ющих положительный статус по SARS-COV.

Антонина Порываева. Теоретически риск передачи возбудителя от животного к человеку и от человека к животному существует. Это обуславливается эволюцией как патогенных возбудителей, так и их «хозяев» – животных и людей. Все эволюционные процессы тесно взаимосвязаны.

В результате многолетней селекционной работы выведены породы животных с высокой продуктивностью, но при этом с ослабленной естественной резистентностью. Такие животные при интенсивной эксплуатации, особенно в условиях крупных сельскохозяйственных комплексов, восприимчивы не только к патогенным возбудителям, но и к классическим сапрофитам.

Надежда Рахманина. В отношении вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV) было показано, что в экспериментальных условиях заражается большое количество животных различных видов: цыплята, обезьяны, мыши, цыплята, морские свинки, кошки. Кроме того, установлено, что вирус SARS-CoV может вызывать у животных патологии, сходные с таковыми у людей. Природная инфекция у кошек была тоже описана во время первой вспышки атипичной пневмонии, но окончательное доказательство прямой передачи вируса от человека кошкам отсутствовало.

В марте и апреле 2020 года, уже во время пандемии CoVID-19, появились отдельные сообщения о домашних животных, давших положительный результат на SARS-CoV-2 и предположительно зараженных от их владельцев, у которых были симптомы инфекции. Однако по результатам массовых исследований, проведенных коммерческой диагностической лабораторией IDEXX (проверено более 4000 отобранных в США и Южной Корее образцов от собак, кошек и лошадей), положительных проб у животных не выявлено.

Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, насколько легко SARS-CoV-2 может передаваться от человека животным и может ли вирус переходить от домашних животных (кошек, собак) или сельскохозяйственных животных к людям.

Евгения Шилова. Несмотря на то, что наличие антител к новому коронавирусу установлено у диких (тигр) и домашних животных (собаки, кошки), на сегодня не доказана возможность передачи COVID-19 от человека к животному и обратно. Тем не менее нужно учитывать склонность коронавирусов к межвидовой передаче: исследователями обнаружены и возможность межвидового перехода коронавирусов от свиней (возбудитель ТГЭС) к собакам, и наличие антител к коронавирусу – возбудителю ближневосточного синдрома человека (MERS) у верблюдов-дромадеров без проявления у них клинических признаков. Также проведены исследования, подтверждающие межвидовой переход коронавирусов от летучей мыши – к пороссятам (HKU2-подобный коронавирус свиньи).

5. Что осталось нерешенным в борьбе с коронавирусными инфекциями животных?

Эдуард Джавадов. Нерешенными остались вопросы специфической профилактики. У домашних животных это в первую очередь профилактика коронавирусного инфекционного перитонита кошек, а у сельскохозяйственных животных – специфическая профилактика инфекционного бронхита кур, особенно если в хозяйстве циркулируют так называемые варианты штаммы.

Что касается профилактики инфекционного бронхита кур, то, по моему мнению, рекомендации некоторых ученых входить с живой вакциной каждые 4–6 недель, даже во время периода яйцекладки, неверны и даже вредны. Позволю

Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, насколько легко SARS-CoV-2 может передаваться от человека животным и может ли вирус переходить от домашних животных (кошек, собак) или сельскохозяйственных животных к людям.

себе напомнить, что ИБК – это инфекция, одним из путей передачи которой является путь трансвариальный. Таким образом, после вакцинации несушки в снесенном ей яйце будет присутствовать живой вирус ИБК, а мы до сих пор не знаем, как этот вирус (даже вакцинный) действует на человека. Есть ведь у нас любители потреблять яйца без термической обработки!

Лариса Ивашкина. Вирус инфекционного бронхита кур постоянно мутирует, с каждым годом появляются новые варианты и, соответственно, вакцины к ним. ППР «Свердловский» ежеквартально проводит ПЦР-диагностику в немецкой лаборатории «Аникон». В сопроводительной указывается: «Avian Coronavirus (aCoVinc1 IBV) and IB variants». Еще 2 года назад количество исследуемых вариантов штаммов не превышало 8–10. А сегодня их уже 13! Появились Variant 2 (Israel02, IS1494), D1466, D181 и т. д. В связи с такой ситуацией вопросов возникает больше, чем ответов на них.

Ольга Петрова. Эффективно бороться с коронавирусными инфекциями животных – это значит придерживаться системы эпизоотологических мероприятий, проводить плановую вакцинопрофилактику и учитывать ветеринарно-санитарные мероприятия.

Елена Печура. Отсутствует полное понимание эволюции коронавирусов и процессов их взаимодействия с клеткой.

Не разработан четкий алгоритм выявления путей распро-

странения представителей семейства *Coronaviridae* в популяциях животных, постоянно контактирующих с человеком, т. е. в популяциях домашних питомцев и продуктивных сельскохозяйственных животных.

Остается открытым вопрос о разработке противовирусных лекарственных средств, а также совершенствования средств специфической профилактики.

Валентина Плешакова. Несмотря на имеющийся опыт профилактики и контроля коронавирусных инфекций, успешной стратегии вакцинации до настоящего времени не разработано. Во многих странах, занимающихся промышленным разведением свиней, продолжают появляться новые вирулентные штаммы коронавирусов.

В ретроспективе можно отметить, что наиболее эффективными средствами борьбы с этими возбудителями себя зарекомендовали живые аттенуированные вакцины, однако они обеспечивают в основном лишь частичную защиту, не предотвращая распространения инфекции.

В настоящее время разрабатываются новые вакцины против коронавирусов, вызывающих болезни свиней, в частности векторные вакцины, рекомбинантные вакцины на основе РНК-репликонов. Кроме того, для успешной профилактики коронавирусных инфекций у свиней и лечения этих животных необходимо усовершенствовать диагностику: имеющиеся в арсенале ветеринарных лабораторий диагностические тесты не

Склонность коронавируса к спонтанным рекомбинациям и мутациям приводит к изменениям патогенности, тропизма и диапазона хозяев, к появлению новых болезней.

всегда обладают высокой специфичностью.

Антонина Порываева. В первую очередь, на мой взгляд, это вопросы разработки алгоритма профилактических мероприятий. Необходимо создание диагностических тест-систем для проведения массовых скрининговых исследований, которые были бы доступны сельхозпредприятиям по их стоимости. Такие исследования позволят выявлять неблагополучные по коронавирусным инфекциям территории и животных-вирусоносителей. Необходимы также тест-системы для оценки эффективности вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции (оценки напряженности иммунитета).

И – остается открытым вопрос о создании для животных противовирусных препаратов.

Надежда Рахманина. Коронавирусные инфекции – до сих пор острая проблема как для сельского хозяйства, так и для владельцев домашних животных, особенно для владельцев кошек. Склонность коронавируса к спонтанным рекомбинациям и мутациям приводит к изменениям патогенности, тропизма и диапазона хозяев, к появлению новых болезней. Использование вакцин также может способствовать возникновению новых рекомбинаций между полевыми и вакцинными штаммами.

Евгения Шилова. Не решена проблема диагностики заболеваний, вызванных мутировавшими вирусами, остаются вопросы по эффективности вакцины, профилактирующей развитие инфекционного перитонита кошек.

Разработка противовирусных химиотерапевтических средств, предназначенных для лечения сельскохозяйственных животных, не имеет, на мой взгляд, практического значения, тогда как для животных-компаньонов это может быть перспективным.

6. Каковы, на ваш взгляд, перспективы борьбы с CoVID-19 у человека?

Эдуард Джавадов. Биотехнологам нужно создать вакцину против данной инфекции. Хотя, возможно, потребность в такой вакцине исчезнет, как исчезла потребность в вакцине против атипичной пневмонии. Технологии создания и производства рекомбинантных вакцин уже освоены, однако, по моему мнению, следовало бы приступить к разработке инактивированной цельновирионной вакцины.

Кроме того, на сегодняшний день первоочередная задача – разработка средств лечения людей, инфицированных CoVID-19, и их пассивной иммунизации (сыворотки, гамма-глобулины, иммуноглобулины, моноклональные антитела). Исходя из собственного опыта работы, я считаю, что вакцинировать следует до начала заболевания, а не во время его вспышки (т. е. делать то, что делают ветврачи при профилактике инфекционных болезней и медицинские врачи при профилактике гриппа). Дело в том, что очень часто применение вакцины, особенно живой, во время вспышки приводит к увеличению заболеваемости, особенно, если провакцинированы «инкубатики». Повторяю: начинать следует с профилактики пассивной, особенно в группах риска, к которым относятся прежде всего врачи, фельдшеры,

медсестры и т. д., работающие с больными людьми.

Лариса Ивашкина. Практически все птицеводы отмечают, что у некоторых вакцинаторов, работающих с живыми вакцинами против бронхита кур, через сутки появляются начальные клинические признаки ОРВИ: слезотечение, заложенность носа, першение в горле, легкое покашливание. Эти симптомы свидетельствуют об ответной реакции организма на ослабленный вакцинный вирус, и в какой-то степени человек иммунизируется против птичьего вируса.

Я считаю, что в будущем только вакцинация против CoVID-19 спасет мир от пандемии. На сегодня, к сожалению, такая вакцина не создана, и 70–80 % населения должны переболеть в легкой и средней форме тяжести. Наличие антител к CoVID-19 у большинства переболевших людей будет свидетельствовать о стабилизации ситуации.

Ольга Петрова. Вопросы возникают, прежде всего, к самому CoVID-19. Ученые всего мира сейчас внимательно изучают на практике его «поведение»: публикуются обновленные сведения, как долго этот вирус сохраняется на поверхностях различного типа, выявляются тонкости симптоматики, корректируются данные о летальности в различных регионах планеты и т. д.

Анализируются все сведения и в отношении животных. По большому счету, все мы невольно стали участниками глобального исследования, которое «организовала» природа. Но само семейство коронавирусов давно изучено. Причем человека поражают свои вирусы, а животных – свои. CoVID-19 – третий по счету коронавирус, способный поражать человека (первые два – SARS-Cov и MERS-Cov-). К слову, впервые о CoVID-19 стало известно еще в 2003 году, но сведений на этот счет не так много, поскольку тогда этот коронавирус не был настолько опасен. Оче-

видно, 16 лет ему понадобилось, чтобы мутировать, набраться сил и пуститься в атаку на человечество. Достоверных данных о том, что вирусом CoVID-19 заражаются животные, на сегодня все-таки нет. Тем более – нет информации о подтвержденных случаях передачи коронавируса от животных человеку.

Безусловно, пока остаются хоть малейшие вопросы к такому коварному и опасному коронавирусу, как CoVID-19, исследования будут продолжаться. Потому что говорить, что мы абсолютно все знаем о передаче CoVID-19 животным, было бы слишком самонадеянно. Природа полна тайн, вирусы мутируют.

Но! Я бы ни в коем случае не стала сейчас отгораживаться от своих питомцев. Во-первых, они уже – как члены семьи; во-вторых, они помогают психологически пережить нам время карантина. К слову, ветеринарное сообщество, как известно, призвало владельцев животных не поддаваться панике, а продолжать заботиться о своих четвероногих друзьях и получать удовольствие от общения с ними.

Елена Печура. Предполагать, как будет развиваться процесс, не представляется возможным. Возбудитель только осваивает новую «территорию», и какие он будет претерпевать мутации в ходе адаптации к «хозяину», предугадать трудно. Это покажет время.

Одно из направлений научных исследований – предупреждение межвидовых переходов в популяцию человека возбудителей из природных резервуаров. Научный задел уже имеется, необходимо следить за эволюцией аборигенных возбудителей и выявлять патогенные штаммы и переносчиков.

А мерами борьбы с CoVID-19, как и с иными контагиозными инфекциями, являются: проведение комплекса санитарно-профилактических мероприятий; разработка биологических препаратов специфической профилактики; создание лекарственных и им-

Мерами борьбы с CoVID-19, как и с иными контагиозными инфекциями, являются: проведение комплекса санитарно-профилактических мероприятий; разработка биологических препаратов специфической профилактики; создание лекарственных и иммунологических препаратов.

мунологических препаратов. Хочется верить, что достижения молекулярной биологии, несмотря на все защитно-приспособительные механизмы данного вируса, позволят разработать вакцину или эффективные лекарственные препараты. Научные поиски в данном направлении активно ведутся во всем мире.

Валентина Плешакова. Как показывает опыт профилактики коронавирусных инфекций у свиней (в частности ТГС и ЭДС), успех возможен при использовании вакцин и соблюдении ветеринарно-санитарных правил.

При отсутствии в гуманитарной медицине средств специфической профилактики CoVID-19, основой предупреждения данной инфекции должны стать выявление бессимптомных носителей и больных людей, их изоляция и лечение. Обязательно введение строгих ограничительных санитарно-эпидемиологических мероприятий согласно регламентирующим документам.

Антонина Порываева. Академик РАН Дмитрий Константинович Львов и его соавторы писали: «...Вряд ли коронавирусы БВРС (MERS-CoV) и тяжелого респираторного синдрома (SARS-CoV) в обозримом будущем смогут серьезно обострить эпидемическую ситуацию у нас и в мире. Это может произойти только за счет эволюции возбудителя с приобретением им способности к более активной передаче респираторным путем...» (Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2015. № 4. С. 36). Как видите, эволюция

коронавируса не стояла на месте. Понятно, что процесс этот идет непрерывно.

Каковы перспективы борьбы с CoVID-19 у человека? Я надеюсь, что вакцину против коронавируса человека получить все-таки удастся. Если же нет, то будут разработаны эффективные противовирусные препараты, тем более что такой опыт имеется. Как известно, против ВИЧ/СПИД вакцину создать невозможно, но созданы и постоянно совершенствуются лекарственные препараты, позволяющие подавлять развитие заболевания.

Надежда Рахманина. Дальнейшее изучение генетики, патогенеза коронавирусов и иммунных механизмов защиты организма поможет разработать эффективные методы лечения и профилактики коронавирусных инфекций у животных и человека.

Евгения Шилова. Перспективные направления борьбы с CoVID-19 у человека уже разрабатываются. Это создание вакцин с использованием различных технологий; получение и применение сыворотки реконвалесцентом, а также чувствительных диагностикумов (в том числе для экспресс-диагностики), предназначенных для обнаружения как антител, так и антигенов вируса, его ДНК; разработка препаратов для антивирусной терапии. Только тогда, когда в распоряжении медицинского сообщества окажутся все средства индикации и профилактики инфекции, можно будет создать рабочий алгоритм борьбы с CoVID-19. ■